

Geopolítica de la transición energética. Enfoque multiescalar del rol de China en financiamiento y tecnologías limpias

Ana Lía Guerrero

Departamento de Geografía y Turismo (DGyT), Universidad Nacional del Sur

aguerrero@uns.edu.ar

<https://orcid.org/0000-0002-4275-1385>

Líneas de investigación: geopolítica y territorio; transformaciones socio territoriales emergentes de la articulación local-global; Geopolítica de la energía.

Grupo Temático: Grupo 1. Dimensiones multiescalares de las nuevas tendencias geopolíticas y geoeconómicas.

Subgrupo temático: 1.2. La geopolítica del cambio climático y la transición verde.

Palabras clave

Geopolítica de la transición energética, Neoextractivismo, Tecnología, China, Sudamérica

Objetivo del trabajo

Desde una mirada Geopolítica de la transición energética, el objetivo de la investigación es identificar el rol de China tanto en el financiamiento y las tecnologías limpias a diferentes escalas como en la disputa por los minerales críticos de la transición. En particular, se pone el foco en Sudamérica, desde un enfoque crítico que resalta el neoextractivismo de la transición verde, en relación con las riquezas de recursos estratégicos que dispone la región.

Metodología de la investigación

En relación con la metodología, la investigación tiene carácter exploratorio, por formar parte de un tema emergente en los estudios desde una Geografía renovada. El abordaje es predominantemente cualitativo, dado que la aproximación al problema se realiza a partir de conocimiento teórico basado en investigaciones previas de la autora (Guerrero, 2014;2016;2023) y consulta bibliográfica para conocer el estado de la cuestión (Ugarteche y León (2022); Ugarteche y García Hernandez (2023); Hilton (2024); Hurtado (2018) y uso de informes de diferentes organismos internacionales (International Energy Agency, 2023; REN21, Renewables, 2018; IRENA, 2016; IRENA, 2019; entre otros). Se recurre al enfoque multiescalar y multidimensional de la Nueva Geografía Política a fin de contextualizar la problemática a diferentes escalas y se focaliza en las dimensiones geopolítica, financiera y tecnológica.

Planteamiento del problema, principales hipótesis y/o resultados

En relación con el planteamiento del problema de investigación se observa que, la transición hacia energías limpias requiere para su implementación tanto financiamiento para las inversiones en infraestructura como para el acceso a las nuevas tecnologías que permiten transformar el sol y el viento en energía solar y eólica, mediante el uso de molinos eólicos y paneles solares, entre otros dispositivos (Carvajal Ledesma y Hallack, 2021). Para producir electricidad, estas estructuras requieren minerales críticos para su construcción como silicio o minerales de tierras raras. Al mismo tiempo la transición en el sector transporte requiere recursos como el litio en la electromovilidad o para su uso en baterías para almacenamiento de energía.

En este sentido, los capitales se dirigen hacia determinados países que cuentan con esos recursos con un criterio de selectividad territorial, en cuanto a costos, estabilidad política y licencia social (Gallagher y Myers, 2014). Se producen así disputas por los recursos a escala global, reflejados en la penetración de actores ajenos a la región. En el caso de Sudamérica China aparece como un claro ganador de esta disputa frente a Estados Unidos o la Unión Europea (China Regional Snapshot: South America, 2022). Sin embargo, los sitios de explotación de los recursos a escala local son los que -a veces con resistencia y otros con aceptación- se transforman desde la mirada del neoextractivismo, en áreas de sacrificio para el desarrollo del Norte Global (Svampa y Slipak, 2015).

Descripción de la novedad y relevancia del trabajo

Los resultados de la investigación muestran que, en el marco del cambio climático global y la urgencia de una transición hacia nuevas fuentes de energía, lleva a que la región acepte imposiciones ajenas a su realidad si comparamos la contribución de gases de efecto invernadero o la composición de la matriz energética regional, permitiendo, desde una mirada Geopolítica de la Transición energética, que se trasladen las necesidades de otros espacios como la Unión Europea al espacio sudamericano. Al mismo tiempo, China con su liderazgo en tecnologías limpias impone condiciones en los préstamos para el financiamiento de la infraestructura necesaria para la transición energética y, en el acceso a las tecnologías necesarias cuya producción a gran escala le permite tener precios competitivos. De este modo se genera dependencia y vulnerabilidad de los países de la región para acceder a la transición energética, ambas circunstancias son la contracara de la seguridad energética que los países deben buscar. La relevancia del trabajo consiste en adoptar una mirada propia desde el Sur Global que se oponga a la mirada hegemónica de la transición energética impuesta desde el Norte Global que

apuesta a valorizar los recursos estratégicos con los que cuenta la Región Sudamericana que, en caso como el litio y el cobre, son minerales críticos de la transición energética a escala global. Al mismo tiempo, pensar tanto en la cooperación regional y en generar cadenas regionales de valor, como en articularse con la escala global exportando recursos con agregado de valor, por ejemplo, no exportar gas sino fertilizantes o amoníaco.

Referencias

- Carvajal Ledesma, F. y Hallack, M. (2021) *Las tecnologías de la transición: explorando los flujos comerciales de América Latina y el Caribe* <https://tecnomarketingtel.com/las-tecnologias-de-la-transicion-explorando-los-flujos-comerciales-de-america-latina-y-el-caribe/>
- China Regional Snapshot: South America (2022) <https://foreignaffairs.house.gov/china-regional-snapshot-south-america/>
- Gallagher K. y Myers M. (2014) Base de datos de finanzas entre China y América Latina. Revista Washington, DC: *Diálogo Interamericano*, Volumen 30.
- Guerrero, A. (2014) *Transiciones energéticas en el siglo XXI. De la geopolítica del shale a la geopolítica de las energías renovables* .1, 2 y 3 de octubre 2014. En 1º Congreso Argentino de Energías Sustentables. Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional del Sur y Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires. Bahía Blanca. Anales del 1º Congreso de Energías Renovables, pp172-180.
- Guerrero, A. (2016) Aproximación a la geopolítica de las energías renovables, Parte 2: Energías renovables y geopolítica, pp. 123-152. En: *Políticas de promoción de las energías renovables experiencias en América del Sur* / Carina Guzowski... [et al.]; compilado por Carina Guzowski. - 1a ed. - Bahía Blanca: Editorial de la Universidad Nacional del Sur. Ediuns. 234 pp.
- Guerrero, A. (2023) Geopolitics of renewable energies on a global scale and Social geopolitics of renewables in Latin America. En Benitez y Serrani, *Energy Transformation in Latin America: The Tough Route to Sustainable Development*, Springer, pp. 43-57.
- Hilton, I. (2024). How China Became the World's Leader on Renewable Energy in *Yale e360* <https://e360.yale.edu/features/china-renewable-energy>
- Hurtado, D. (2018) *Geopolítica de la tecnología desde la semiperiferia*. Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEX). <https://ocipex.com/informes/geopolitica-de-la-tecnologia-desde-la-semiperiferia>
- International Energy Agency (2023), Global EV Outlook 2023. <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024>

- IRENA (2016) Análisis del mercado de energías renovables: América Latina. Recuperado de: <https://www.irena.org/publications/2016/Nov/Renewable-Energy-Market-Analysis-Latin-America>
- IRENA (2019) *A New World. The Geopolitics of the Energy Transformation. Global Commission on the Geopolitics of Energy Transformation.* <https://www.irena.org/publications/2019/Jan/A-New-World-TheGeopolitics-of-the-Energy-Transformation>
- REN21, Renewables 2018 – *Global Status Report, Renewable Energy Policy Network for the 21st Century.*
- Svampa, M. y Slipak, A. (2015) China en América Latina: del consenso de los commodities al consenso de Beijing. *Revista Ensamble*, primavera 2015, año 2, n.3, pp. 34-63. <http://www.revistaensambles.com.ar/ojs-2.4.1/index.php/ensambles/article/view/61>
- Ugarteche, O. y León, C. D. (2022). China and the change of the energy matrix in Latin America: a global political economy approach. *Brazilian Journal of Political Economy*, 42, 442-459.
- Ugarteche, O. y García Hernández, J. (2023). Energy Matrix Transformation in Latin America: The Global Political Economy of Chinese Investments. En Benitez y Serrani, *Energy Transformation in Latin America: The Tough Route to Sustainable Development*, Springer, 2023, pp. 59-78.